

¿Qué significa innovar en las humanidades?

Atención, experiencia y responsabilidad en tiempos de aceleración

Resumen

En el contexto de la aceleración social y de la creciente instrumentalización de la educación superior, la innovación educativa en las humanidades ha tendido a identificarse con la incorporación de metodologías, tecnologías y estrategias orientadas al rendimiento. Este artículo sostiene que dicha identificación resulta insuficiente y problemática, en la medida en que contribuye a un empobrecimiento de la experiencia educativa y a la neutralización de su dimensión formativa. Frente a esta reducción instrumental, se propone repensar la innovación educativa desde el nivel de la experiencia, entendida como un proceso estructurado por disposiciones atencionales, afectivas, corporales y epistemológicas. A partir de un diálogo crítico con la fenomenología, la teoría de la cognición encarnada y una epistemología reflexiva atenta al problema del punto ciego del conocimiento, el artículo argumenta que la docencia en humanidades no puede comprenderse como una práctica neutral ni meramente técnica. En este marco, la innovación educativa se redefine como una transformación de las condiciones de posibilidad de la experiencia educativa y como una práctica de responsabilidad ética frente a la alteridad, irreductible a las lógicas de aceleración, control y rendimiento que dominan el discurso universitario contemporáneo.

Palabras clave: *innovación educativa; humanidades; experiencia educativa; atención; cognición encarnada; punto ciego del conocimiento; responsabilidad ética; aceleración*

What Does It Mean to Innovate in the Humanities?

Attention, Experience, and Responsibility in Times of Acceleration

Abstract

In the context of social acceleration and the growing instrumentalization of higher education, educational innovation in the humanities has increasingly been equated with the adoption of methodologies, technologies, and performance-oriented strategies. This article argues that such an understanding is both insufficient and problematic, insofar as it contributes to the impoverishment of educational experience and the neutralization of its formative dimension. Against this instrumental reduction, the article proposes rethinking educational innovation at the level of experience, understood as a process structured by attentional, affective, embodied, and epistemological dispositions. Drawing on phenomenology, critical approaches to embodied cognition, and a reflexive epistemology attentive to the blind spot of knowledge, the article contends that teaching in the humanities cannot be understood as a neutral or merely technical practice. From this perspective, educational innovation is redefined as a transformation of the conditions of possibility of educational experience and as a practice of ethical responsibility toward alterity, irreducible to the logics of acceleration, control, and performance that dominate contemporary university discourse.

Keywords: *educational innovation; humanities; educational experience; attention; embodied cognition; blind spot of knowledge; ethical responsibility; acceleration*

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universidad de La Laguna

Introducción

En las últimas décadas, la noción de innovación educativa ha adquirido un lugar central en el discurso universitario. Políticas institucionales, planes de estudio, programas de formación docente y convocatorias de investigación convergen en la exigencia de innovar como condición de calidad, relevancia y actualización pedagógica. Sin embargo, esta centralidad no ha ido acompañada de una reflexión equivalente sobre el sentido mismo de la innovación ni sobre las transformaciones efectivas que produce en la experiencia educativa. Muy por el contrario, en numerosos contextos universitarios —y de manera especialmente visible en las humanidades y la filosofía— se constata una paradoja persistente: a pesar de la proliferación de metodologías, tecnologías y dispositivos innovadores, la experiencia educativa aparece con frecuencia fragilizada, empobrecida o reducida a la gestión de resultados.

Este diagnóstico no pretende desconocer los aportes reales de las transformaciones pedagógicas recientes. El desarrollo de metodologías activas, el uso de entornos digitales, la diversificación de estrategias evaluativas o la atención a la participación del alumnado han introducido cambios significativos en la organización de la enseñanza superior. No obstante, el problema que motiva este artículo se sitúa en un nivel más profundo. La cuestión no es únicamente qué medios se emplean para enseñar, sino qué tipo de experiencia se está produciendo cuando se enseña y se aprende. Desde esta perspectiva, la innovación educativa no puede reducirse a la optimización de procedimientos ni a la mera incorporación de herramientas, sino que exige interrogar las condiciones mismas que hacen posible una experiencia educativa significativa.

El presente artículo sostiene que la crisis contemporánea de la innovación educativa no es fundamentalmente técnica ni metodológica, sino experiencial y epistemológica. En el campo de las humanidades y de la filosofía, esta crisis se manifiesta de manera particularmente aguda, ya que dichas disciplinas no se orientan primariamente a la adquisición de competencias operativas, sino a la formación del juicio, de la sensibilidad y de la responsabilidad. Cuando la innovación se concibe exclusivamente en términos de eficacia, rendimiento o adaptación funcional, se vuelve incapaz de dar cuenta de aquello que constituye el núcleo de la experiencia humanística: la relación reflexiva con el sentido, con el mundo y con los otros.

Desde este marco, el artículo propone un desplazamiento conceptual deliberado. En lugar de pensar la innovación educativa como un conjunto de soluciones aplicables a problemas previamente definidos, se la aborda como una transformación de las disposiciones que configuran la experiencia educativa. Este desplazamiento implica abandonar una comprensión instrumental de la docencia para situarse en un nivel más fundamental: el de la atención, la experiencia y la responsabilidad. La hipótesis de partida es que toda práctica educativa está sostenida por estructuras implícitas —atencionales, corporales, interpretativas y éticas— que preceden a las decisiones pedagógicas explícitas y que condicionan de manera decisiva el modo en que el sentido emerge en el aula.

Para desarrollar esta hipótesis, el texto articula un diálogo crítico entre tres grandes tradiciones de pensamiento. En primer lugar, la fenomenología, entendida no como una escuela cerrada, sino como un gesto filosófico que insiste en la primacía de la experiencia vivida frente a las abstracciones que la sustituyen. Desde esta perspectiva, la educación no puede comprenderse adecuadamente si se ignora la manera en que el mundo aparece, afecta e interpela a docentes y estudiantes en situaciones concretas. En segundo lugar, se recurre a enfoques críticos de la cognición encarnada, que cuestionan los modelos representacionistas del conocimiento y subrayan la inseparabilidad entre

percepción, acción, afectividad y contexto. Esta línea permite mostrar que enseñar y aprender no son operaciones mentales abstractas, sino formas de implicación corporal y relacional en un mundo compartido. Finalmente, el artículo incorpora una epistemología reflexiva atenta al problema del punto ciego del conocimiento, es decir, a aquellas condiciones de posibilidad que hacen posible el conocer sin aparecer normalmente como objeto de reflexión.

El concepto de atención ocupa un lugar central en este entramado teórico. Lejos de ser entendida como una competencia cognitiva o una técnica de concentración, la atención es abordada como una estructura disposicional que configura qué aparece como relevante, cómo se interpreta lo que ocurre y desde dónde se responde. Atender no es simplemente focalizarse en un objeto, sino abrir un campo de sentido en el que el mundo, los otros y uno mismo pueden ser percibidos de un modo no automático. En el ámbito educativo, esta dimensión resulta decisiva, ya que la atención del docente orienta silenciosamente la experiencia del aula, delimitando posibilidades de comprensión, participación y reconocimiento.

A partir de esta concepción, el artículo desarrolla una comprensión estructural de la experiencia educativa. Enseñar y aprender no se presentan como actos inmediatos ni homogéneos, sino como procesos en los que intervienen momentos diferenciados: la irrupción de un acontecimiento, la afectación que produce, la discriminación interpretativa, la orientación de la atención y la respuesta. La innovación educativa, desde este enfoque, no se juega exclusivamente en la modificación de las respuestas visibles — explicaciones, correcciones o evaluaciones —, sino en la posibilidad de intervenir en la génesis misma del sentido, allí donde la experiencia todavía no ha sido clausurada por interpretaciones automáticas o supuestos no interrogados.

Este análisis conduce necesariamente a una dimensión ética. Reconocer que la experiencia educativa está configurada por disposiciones implícitas y por estructuras encarnadas implica asumir que no existe una práctica docente neutral. Toda forma de enseñanza conlleva una manera de estar en relación con los otros y con el mundo, y, por tanto, una forma de responsabilidad. En el contexto de las humanidades y la filosofía, esta responsabilidad no puede reducirse a la correcta transmisión de contenidos, sino que se vincula con la apertura a la alteridad, con la atención a las formas de vulnerabilidad y exclusión que atraviesan la experiencia educativa, y con la capacidad de responder sin reducir al otro a categorías previamente disponibles.

El objetivo de este artículo no es ofrecer un modelo pedagógico replicable ni una metodología alternativa de innovación. Su ambición es distinta y, en cierto sentido, más exigente: contribuir a una clarificación conceptual que permita repensar la innovación educativa desde el nivel de la experiencia, evitando tanto la fascinación tecnocrática como la nostalgia de formas tradicionales de enseñanza. Al hacerlo, se propone abrir un espacio de reflexión crítica en el que la docencia universitaria en humanidades y filosofía pueda ser comprendida como una práctica situada, encarnada y éticamente comprometida, irreductible a los parámetros de la racionalidad instrumental que dominan buena parte del discurso educativo contemporáneo (Brown, 2015).

2. Innovación educativa y reducción instrumental de la experiencia

El discurso contemporáneo sobre la innovación educativa se ha consolidado en torno a una serie de supuestos que rara vez se someten a examen crítico. En el ámbito universitario, innovar suele significar introducir nuevas metodologías de enseñanza, incorporar tecnologías digitales, diversificar las formas de evaluación o reconfigurar la

organización del aula para favorecer la participación del alumnado. Estas transformaciones se presentan, en general, como respuestas necesarias a un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la globalización del conocimiento y las demandas de empleabilidad. Sin embargo, este consenso aparente encubre una reducción significativa del problema educativo: la innovación queda definida casi exclusivamente en términos instrumentales.

Esta reducción no es accidental. Responde a una comprensión dominante de la educación como sistema de producción de aprendizajes medibles, optimizable mediante ajustes técnicos. Desde este marco, la experiencia educativa aparece como un conjunto de procesos susceptibles de ser diseñados, gestionados y evaluados a partir de criterios de eficacia y rendimiento. El lenguaje que acompaña estas prácticas —impacto, resultados, competencias, evidencias— no es meramente descriptivo, sino performativo: configura el horizonte desde el cual se piensa qué cuenta como buena enseñanza y qué queda fuera de consideración.

El problema no reside en el uso de instrumentos, métodos o tecnologías en sí mismos. Toda práctica educativa requiere mediaciones y formas de organización. La dificultad surge cuando estos medios se convierten en el criterio último de la innovación, desplazando la pregunta por el sentido de la experiencia educativa. En ese desplazamiento, la innovación deja de ser una interrogación sobre la transformación de la práctica docente para convertirse en una exigencia permanente de actualización técnica. El docente aparece entonces como gestor de recursos pedagógicos, y la enseñanza como un proceso que debe ser continuamente optimizado para alcanzar objetivos previamente definidos.

En este contexto, la experiencia educativa se ve progresivamente empobrecida. Aquello que no puede ser fácilmente operacionalizado —la formación del juicio, la apertura al sentido, la relación con la alteridad, la temporalidad propia del pensar— queda relegado a un segundo plano o directamente invisibilizado. Esta situación afecta de manera particular a las humanidades y a la filosofía, disciplinas cuya especificidad no reside en la transmisión de habilidades instrumentales, sino en la capacidad de problematizar los marcos mismos desde los cuales se comprende el mundo.

La reducción instrumental de la innovación educativa se manifiesta, además, en una concepción implícita del sujeto de aprendizaje. El estudiante es pensado como un agente que debe adquirir competencias, desarrollar habilidades transferibles y adaptarse a contextos cambiantes. Si bien estas dimensiones no son irrelevantes, su absolutización conduce a una comprensión funcional del aprendizaje, en la que la experiencia se valora principalmente por su utilidad futura. La educación se orienta así hacia la anticipación de resultados, perdiendo de vista el carácter formativo del presente educativo como espacio de sentido en sí mismo.

Esta lógica produce una paradoja significativa. A medida que se multiplican las estrategias innovadoras, se intensifica también la sensación de desconexión, saturación o superficialidad en la experiencia del aula (Rosa, 2019). La innovación, concebida como acumulación de novedades, corre el riesgo de generar una relación cada vez más instrumental con el saber, en la que el aprendizaje se reduce a cumplir tareas, alcanzar indicadores o responder a estímulos diseñados externamente. En lugar de abrir la experiencia, la innovación instrumental tiende a clausurarla.

Desde una perspectiva crítica, resulta necesario interrogar el supuesto de que los problemas educativos pueden resolverse principalmente mediante ajustes técnicos. Esta suposición descansa en una visión simplificada de la experiencia, entendida como algo que puede ser modelado desde fuera sin atender a las disposiciones desde las cuales docentes y estudiantes se implican en la situación educativa. En este marco, las

dificultades que emergen en el aula se interpretan como fallos de diseño o de implementación, y no como síntomas de una comprensión empobrecida de lo que significa enseñar y aprender.

El desplazamiento propuesto en este artículo parte de una crítica a esta concepción. La innovación educativa no puede pensarse únicamente en el plano de los medios, porque el núcleo del problema no reside ahí. La cuestión decisiva es qué tipo de experiencia se está produciendo y desde qué disposiciones se hace posible. Esta pregunta no puede responderse recurriendo únicamente a indicadores externos ni a descripciones funcionales del aprendizaje. Exige una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la experiencia educativa, es decir, sobre aquello que antecede a la aplicación de cualquier metodología.

En el campo de las humanidades y la filosofía, esta exigencia adquiere una relevancia particular. Estas disciplinas se caracterizan por trabajar con problemas que no admiten soluciones unívocas ni procedimientos estandarizados. La lectura de un texto filosófico, la discusión de una cuestión ética o la interpretación de un fenómeno histórico no pueden reducirse a la adquisición de competencias técnicas sin perder su sentido formativo. La experiencia educativa en estos ámbitos implica necesariamente una relación con la incertidumbre, la ambigüedad y el tiempo lento del pensamiento.

Sin embargo, el discurso dominante de la innovación tiende a traducir estas experiencias en términos de habilidades transferibles o resultados observables. La complejidad del pensar se convierte en un conjunto de destrezas evaluables; la reflexión crítica, en un indicador de participación; la lectura atenta, en una actividad medible por su producto final. En este proceso, se pierde de vista que el valor educativo de las humanidades reside precisamente en su resistencia a una completa instrumentalización.

La reducción instrumental de la experiencia tiene también consecuencias epistemológicas. Al privilegiar aquello que puede ser medido y gestionado, se refuerza una concepción implícita del conocimiento como objeto transferible, independiente de las condiciones desde las cuales se produce y se comprende. El saber aparece como un contenido neutral que puede ser transmitido mediante técnicas adecuadas, y no como una práctica situada que implica siempre una relación con el mundo, con los otros y con uno mismo.

Este supuesto epistemológico refuerza la ilusión de neutralidad pedagógica. Las decisiones educativas se presentan como técnicas (Fraser, 2009), cuando en realidad están atravesadas por valores, supuestos y orientaciones que raramente se hacen explícitos. La innovación instrumental, al centrarse en el cómo enseñar, evita interrogar el desde dónde se enseña. De este modo, reproduce silenciosamente las mismas disposiciones que dice querer transformar.

Frente a esta situación, el artículo propone un cambio de plano. Innovar no significa, en primer lugar, introducir algo nuevo, sino transformar la relación con la experiencia educativa. Esta transformación no puede imponerse desde fuera ni garantizarse mediante protocolos. Requiere una atención sostenida a las disposiciones que configuran el modo de estar en el aula: la manera de atender, de interpretar lo que ocurre y de responder a ello. En este sentido, la innovación educativa es menos un acontecimiento puntual que un proceso continuo de revisión del propio modo de implicación.

Este enfoque no supone una negación de las metodologías ni de las tecnologías, sino una reubicación de su sentido. Los medios pedagógicos solo adquieren valor formativo cuando se inscriben en una experiencia abierta al sentido y no cuando sustituyen esa experiencia. La innovación deja entonces de ser un fin en sí mismo para

convertirse en una consecuencia de una transformación más profunda: la del modo en que se concibe y se habita la práctica educativa.

La crítica a la reducción instrumental de la innovación no conduce, por tanto, a una nostalgia de formas tradicionales de enseñanza ni a un rechazo de las transformaciones contemporáneas. Conduce a una exigencia más radical: repensar la educación desde el nivel de la experiencia, reconociendo que aquello que verdaderamente se juega en el aula no puede ser plenamente capturado por dispositivos técnicos ni por indicadores de rendimiento. Este reconocimiento abre el camino para el desarrollo de las secciones siguientes, en las que se analizarán con mayor detalle las estructuras de la experiencia educativa, el papel de la atención y las condiciones epistemológicas y éticas que sostienen toda práctica docente.

3. Atención y experiencia: condiciones de posibilidad de lo educativo

Si la reducción instrumental de la innovación educativa conduce a un empobrecimiento de la experiencia, resulta necesario interrogar con mayor precisión aquello que hace posible dicha experiencia. La pregunta por la innovación no puede formularse adecuadamente sin un desplazamiento previo hacia el nivel en el que se configura el sentido de lo educativo. En este punto, la noción de atención adquiere un estatuto central. No como una habilidad cognitiva ni como un recurso psicológico, sino como una estructura fundamental que condiciona la manera en que el mundo aparece, se interpreta y se habita en la situación educativa.

En el discurso pedagógico dominante, la atención suele ser tratada como un prerrequisito funcional del aprendizaje: una capacidad que debe ser estimulada, gestionada o recuperada para garantizar la eficacia de los procesos de enseñanza. Desde esta perspectiva, la falta de atención se concibe como un déficit individual o como un problema de diseño didáctico, susceptible de ser corregido mediante técnicas adecuadas. Sin embargo, esta concepción resulta insuficiente para comprender el papel que la atención desempeña en la constitución misma de la experiencia educativa.

Entendida en un sentido más radical, la atención no es algo que se añade a una experiencia ya dada, sino aquello a través de lo cual una experiencia llega a ser tal (Merleau-Ponty, 2012). Atender significa abrir un campo de relevancias, permitir que algo aparezca como significativo y orientar, desde ese aparecer, la interpretación y la respuesta. La atención no se limita a focalizar un objeto, sino que configura el horizonte en el que dicho objeto puede ser percibido, comprendido y valorado. En este sentido, la atención es una condición de posibilidad del sentido, no un simple mecanismo de selección de estímulos.

Esta comprensión de la atención tiene consecuencias decisivas para la pedagogía. La experiencia educativa no comienza cuando se introduce un contenido ni cuando se aplica una metodología, sino antes: en el modo en que docentes y estudiantes están presentes en la situación educativa. Las disposiciones atencionales —frecuentemente implícitas— orientan qué se considera relevante, qué se percibe como problema, qué se descarta como irrelevante y qué tipo de respuesta se vuelve imaginable. De este modo, la atención opera como un trasfondo estructurante que rara vez se tematiza, pero que condiciona profundamente la experiencia del aula.

Desde una perspectiva fenomenológica, esta prioridad de la atención remite a la imposibilidad de una experiencia puramente neutral (Heidegger, 2010). No hay acceso inmediato a los contenidos educativos, porque todo acceso está mediado por una forma de estar-en-el-mundo. En la enseñanza de las humanidades y la filosofía, esta mediación

resulta especialmente evidente. La lectura de un texto, la escucha de una argumentación o la discusión de un problema ético no son actos puramente técnicos; implican una determinada disposición a dejarse interpelar por lo que se presenta, a sostener la incertidumbre y a resistir la clausura prematura del sentido.

Sin embargo, el paradigma instrumental de la innovación tiende a invisibilizar esta dimensión. Al centrarse en los resultados observables del aprendizaje, presupone que la atención puede ser inducida o gestionada desde fuera, sin interrogar las disposiciones desde las cuales se produce. La atención se convierte así en un objeto de intervención técnica, desligado de la experiencia concreta de quienes enseñan y aprenden. Esta externalización refuerza una concepción de la educación como proceso controlable, en el que el sentido se supone garantizado por el diseño de los medios.

Frente a este enfoque, el presente artículo sostiene que la atención no puede ser producida instrumentalmente sin perder aquello que la constituye. Atender no es forzar la concentración ni maximizar el rendimiento cognitivo, sino sostener una apertura que es, por definición, frágil e inestable. Esta fragilidad no es un defecto, sino la condición misma de una experiencia educativa significativa. Allí donde la atención se rigidiza o se automatiza, la experiencia tiende a empobrecerse, incluso cuando los procedimientos pedagógicos funcionan de manera eficaz.

La atención, entendida como disposición, está estrechamente vinculada a la afectividad. Atender implica siempre una forma de afectación: algo importa, toca, inquieta o desestabiliza. En el aula, esta dimensión afectiva no es un añadido subjetivo que deba ser controlado o neutralizado, sino un componente constitutivo de la experiencia educativa. La manera en que el docente se ve afectado por lo que ocurre —una pregunta inesperada, un silencio prolongado, una resistencia del alumnado— orienta su interpretación de la situación y condiciona la respuesta que ofrece.

Reconocer este vínculo entre atención y afectividad permite cuestionar una de las ficciones más persistentes del discurso pedagógico: la idea de una presencia docente puramente profesional, separada de toda implicación personal. Lejos de garantizar objetividad, esta separación suele producir una forma de distancia defensiva que limita la posibilidad de una experiencia educativa viva. La presencia docente no es el resultado de un control emocional ni de una técnica de comunicación, sino el efecto de una disposición atencional capaz de sostener la complejidad y la incertidumbre de la situación educativa.

Desde este punto de vista, la atención no puede reducirse a una capacidad individual. Se configura en un campo relacional en el que intervienen cuerpos, espacios, ritmos y expectativas institucionales. El aula no es un contenedor neutro de actividades, sino un espacio en el que se entrecruzan múltiples formas de atención: la del docente, la del alumnado, la de la institución y la del propio saber que se enseña. Estas atenciones no siempre convergen; con frecuencia entran en tensión, generando conflictos que no pueden resolverse mediante ajustes técnicos.

La pedagogía de las humanidades y de la filosofía se ve particularmente afectada por estas tensiones. En estos campos, la experiencia educativa requiere tiempos de suspensión, silencios, desplazamientos interpretativos y una relación no utilitaria con el saber. La atención necesaria para leer filosóficamente un texto o para sostener una pregunta abierta no coincide con los ritmos acelerados ni con las lógicas de productividad que estructuran buena parte de la universidad contemporánea. Cuando estas tensiones no se reconocen, la innovación corre el riesgo de convertirse en una forma de adaptación acrítica a condiciones que erosionan la experiencia educativa.

Pensar la atención como condición de posibilidad de lo educativo implica, por tanto, desplazar la pregunta por la innovación hacia un nivel más fundamental. No se trata de introducir técnicas para captar la atención, sino de interrogar las disposiciones que

hacen posible una experiencia atenta. Este interrogante no admite respuestas generales ni soluciones estandarizadas. Exige una reflexión situada sobre el modo en que se está presente en el aula y sobre las formas en que el sentido se abre o se cierra en la práctica docente cotidiana.

Este desplazamiento permite comprender la innovación educativa como una transformación de la experiencia y no como una mera modificación de procedimientos. Innovar implica, en este marco, revisar las formas habituales de atender, de interpretar y de responder, reconociendo que estas formas están históricamente configuradas y corporalmente incorporadas. La atención se convierte así en un lugar privilegiado de intervención pedagógica, no porque pueda ser controlada, sino porque en ella se juegan las posibilidades mismas de la experiencia educativa.

La centralidad de la atención conduce, finalmente, a una pregunta que atraviesa todo el artículo: ¿desde dónde se conoce y se enseña? La atención no solo abre el mundo, sino que revela el lugar desde el cual se lo habita. En este sentido, pensar la atención como condición de posibilidad de la experiencia prepara el terreno para una reflexión epistemológica más exigente, orientada a identificar los supuestos y disposiciones que operan implícitamente en la práctica educativa. Esta cuestión será desarrollada en la sección siguiente, dedicada al problema del punto ciego del conocimiento, donde se analizarán los límites de la reflexividad y las implicaciones pedagógicas de reconocer que toda experiencia educativa está sostenida por condiciones que no se hacen plenamente visibles mientras se enseña y se aprende.

4. La experiencia educativa como proceso estructurado: de la aparición a la respuesta

La centralidad otorgada a la atención en la sección anterior permite avanzar un paso decisivo: si la atención configura el horizonte en el que algo aparece como significativo, entonces la experiencia educativa no puede entenderse como un acontecimiento inmediato ni como un flujo indiferenciado. Enseñar y aprender son procesos que se despliegan en el tiempo y que poseen una estructura discernible. Reconocer esta estructura no equivale a reducir la experiencia a un esquema técnico, sino a hacer visible la génesis del sentido allí donde la práctica educativa suele intervenir de manera tardía o meramente reactiva.

Una de las limitaciones más persistentes del enfoque instrumental de la innovación consiste en su tendencia a focalizar exclusivamente en la respuesta final: la explicación, la corrección, la actividad o la evaluación. Desde este punto de vista, la práctica docente aparece como una secuencia de decisiones orientadas a resolver problemas ya definidos. Sin embargo, este enfoque ignora que toda respuesta educativa es el resultado de un proceso previo en el que se configuran, muchas veces de manera implícita, las condiciones mismas de inteligibilidad de la situación.

Pensar la experiencia educativa como proceso estructurado implica desplazar la atención desde el resultado visible hacia la génesis de la respuesta. Este desplazamiento no persigue un control exhaustivo de la experiencia, sino la apertura de un margen de discernimiento pedagógico. Allí donde la experiencia se vive como inmediata e inevitable, la posibilidad de transformación se reduce drásticamente. En cambio, cuando se reconoce que la experiencia se organiza a través de momentos diferenciados, se hace posible intervenir en niveles más profundos que el de la mera conducta observable.

Desde una perspectiva fenomenológica ampliada, la experiencia puede comprenderse como una secuencia articulada de momentos que no se suceden mecánicamente, pero que mantienen entre sí una relación de condicionamiento mutuo

(Merleau-Ponty, 2012). En el contexto educativo, esta secuencia puede describirse, de manera analítica, a partir de al menos cinco momentos fundamentales: la aparición de un acontecimiento, la afectación que produce, la discriminación interpretativa, la orientación de la atención y la respuesta.

El primer momento corresponde a la aparición o irrupción de algo en el campo de la experiencia. Puede tratarse de un gesto del alumnado, una pregunta inesperada, un silencio prolongado, una interrupción o incluso una dificultad apenas perceptible. En este punto inicial, el acontecimiento no posee todavía un significado determinado. Simplemente ocurre, introduciendo una variación en el flujo habitual de la clase. Este carácter aún indeterminado es crucial: mientras el acontecimiento no ha sido interpretado, la experiencia permanece abierta.

El segundo momento es el de la afectación. El acontecimiento no pasa desapercibido, sino que toca de algún modo al docente: genera interés, incomodidad, irritación, sorpresa o inquietud. Esta afectación no debe entenderse como una reacción subjetiva añadida a una situación objetiva, sino como una dimensión constitutiva de la experiencia. Toda experiencia es ya afectiva, en la medida en que algo importa, interpela o desestabiliza. En el ámbito educativo, esta afectación suele ser rápida y silenciosa, pero orienta de manera decisiva lo que seguirá.

El tercer momento es el de la discriminación interpretativa. Aquí comienza a perfilarse el sentido de lo que ocurre. El docente nombra, clasifica, encuadra: “esto es falta de atención”, “esto es resistencia”, “esto es dificultad de comprensión”, “esto es cansancio”. Esta discriminación no es neutra ni puramente descriptiva. Se apoya en hábitos profesionales, marcos teóricos, expectativas institucionales y experiencias previas. En este punto se decide, a menudo sin reflexión explícita, qué tipo de situación se cree estar viviendo.

A partir de esta discriminación, se produce el cuarto momento: la orientación de la atención. Según cómo se haya interpretado la situación, la atención se dirige hacia ciertos aspectos y deja otros en segundo plano. El foco puede situarse en el contenido que se estaba explicando, en la conducta del alumnado, en el clima del aula o en la propia emoción del docente. Esta orientación no es simplemente una elección voluntaria, sino el resultado de disposiciones incorporadas que delimitan qué merece atención y qué puede ser ignorado.

Finalmente, se alcanza el quinto momento: la respuesta. La respuesta puede adoptar múltiples formas —una explicación adicional, una corrección, una pregunta, un silencio, una reformulación de la actividad— y suele ser vivida como el núcleo de la acción docente. Sin embargo, desde la perspectiva aquí propuesta, la respuesta es solo la culminación visible de un proceso que ya ha sido ampliamente configurado en los momentos anteriores. Cuando la respuesta aparece como inevitable, es porque la experiencia ya ha sido clausurada interpretativamente (Taylor, 2016).

Hacer visible esta estructura permite comprender que muchas respuestas educativas no son necesarias ni únicas, sino el resultado de una secuencia que podría haberse articulado de otro modo. La innovación educativa, entendida como transformación de la experiencia, no consiste entonces en diseñar mejores respuestas, sino en abrir la posibilidad de intervenir en la génesis del sentido. Este desplazamiento resulta especialmente relevante en la enseñanza de las humanidades y la filosofía, donde el valor formativo no reside en la rapidez de la respuesta, sino en la capacidad de sostener la pregunta.

Desde este enfoque, la intervención pedagógica adopta una forma distinta. No se trata de controlar cada momento de la experiencia ni de anticipar todas las posibles situaciones, sino de introducir un intervalo entre el acontecimiento y la respuesta. Ese

intervalo —por breve que sea— es el espacio del discernimiento. En él se hace posible suspender la interpretación automática, reorientar la atención y permitir que emerja una comprensión más ajustada de lo que está ocurriendo.

Este margen de intervención no elimina la necesidad de actuar ni conduce a una parálisis reflexiva. La educación exige decisiones y respuestas concretas. Sin embargo, al reconocer la estructura procesual de la experiencia, esas decisiones dejan de ser meramente reactivas. Se convierten en respuestas situadas, conscientes de los supuestos que las sostienen y abiertas a la revisión. La innovación educativa aparece así como una práctica de desaceleración, en tensión con las lógicas de inmediatez y eficiencia que dominan buena parte del discurso institucional (Rosa, 2016).

La reducción instrumental de la innovación tiende a ignorar este nivel estructural de la experiencia. Al focalizarse en el resultado final, refuerza la idea de que los problemas educativos pueden resolverse mediante ajustes técnicos en la respuesta. Esta lógica no solo empobrece la experiencia, sino que intensifica el carácter reactivo de la práctica docente. Allí donde no se reconoce la génesis del sentido, la innovación se limita a modificar superficies sin afectar las condiciones profundas de la experiencia.

En el ámbito de las humanidades y la filosofía, esta limitación adquiere un carácter especialmente problemático. La experiencia educativa en estos campos requiere tiempo, suspensión y una relación no utilitaria con el saber. La estructura misma del pensar filosófico —marcada por la demora, la relectura y la problematización— entra en tensión con modelos pedagógicos orientados a la respuesta rápida y al rendimiento visible. Reconocer la experiencia como proceso estructurado permite resistir esta presión sin recaer en una defensa nostálgica de formas tradicionales de enseñanza.

Desde esta perspectiva, la innovación educativa no se define por la introducción de novedades, sino por la capacidad de sostener abierta la experiencia allí donde tiende a cerrarse. Innovar implica aprender a reconocer en qué momento de la secuencia se fija prematuramente el sentido y cómo podría abrirse un margen distinto de comprensión. Esta tarea no puede estandarizarse ni traducirse en protocolos, porque depende de la singularidad de cada situación educativa.

La comprensión estructural de la experiencia prepara, además, el terreno para una reflexión epistemológica más exigente. Si la discriminación interpretativa y la orientación de la atención se apoyan en hábitos y supuestos incorporados, resulta necesario interrogar aquello que sostiene esos hábitos sin hacerse visible. La experiencia no solo tiene estructura; esa estructura está atravesada por disposiciones que rara vez se tematizan mientras se enseña y se aprende. Este reconocimiento conduce directamente al problema del punto ciego del conocimiento, que será desarrollado en la sección siguiente como núcleo epistemológico de la crítica a la innovación instrumental.

5. El punto ciego del conocimiento y la ilusión de neutralidad pedagógica

La descripción estructural de la experiencia educativa desarrollada en la sección anterior permite identificar un límite decisivo de la reflexividad pedagógica. Si la experiencia se organiza a través de momentos de afectación, discriminación e interpretación, resulta evidente que no todo lo que interviene en la génesis del sentido se encuentra disponible para la conciencia en el momento mismo de enseñar y aprender. Hay condiciones que hacen posible el conocer y el responder sin comparecer como objetos de conocimiento. A esta dimensión estructural se la puede denominar, en un sentido riguroso, el punto ciego del conocimiento.

El concepto de punto ciego no remite aquí a un error empírico ni a una carencia subsanable mediante más información o mejor formación docente. Designa, más bien, una condición constitutiva de toda experiencia cognitiva: aquello desde lo cual se conoce no puede hacerse plenamente visible mientras se está conociendo. Del mismo modo que la visión depende de una zona de la retina que no ve, el conocimiento depende de disposiciones, marcos y orientaciones que no se presentan como contenidos, pero que sostienen la posibilidad misma de que algo aparezca como significativo.¹

En el ámbito educativo, este punto ciego suele quedar oculto bajo la apariencia de neutralidad pedagógica. Gran parte del discurso contemporáneo sobre la enseñanza universitaria presupone que el conocimiento puede transmitirse de manera objetiva, independientemente de las condiciones desde las cuales se produce y se comprende. Enseñar aparece así como una operación técnica orientada a la correcta exposición de contenidos, y aprender como la asimilación adecuada de esos contenidos por parte del alumnado. En este marco, las disposiciones desde las cuales se enseña —expectativas, supuestos epistemológicos, concepciones del saber y del sujeto— permanecen implícitas y, precisamente por ello, operan con mayor fuerza.

La ilusión de neutralidad pedagógica no elimina la dimensión disposicional del conocimiento; la invisibiliza. Cuando las condiciones de posibilidad del conocer se confunden con la realidad misma, el propio marco interpretativo se presenta como natural y evidente. Aquello que aparece desde una determinada disposición se toma como lo que simplemente es. Esta confusión constituye uno de los principales obstáculos para una innovación educativa verdaderamente transformadora, ya que impide reconocer qué es lo que debe ser interrogado.

El punto ciego se manifiesta de manera especialmente clara en el momento de la discriminación interpretativa, descrito en la sección anterior. Clasificar una situación educativa como “falta de atención”, “resistencia”, “desinterés” o “dificultad cognitiva” no es un acto neutro. Supone ya una toma de posición respecto de lo que cuenta como aprender, participar o comprender. Estas categorías no se aplican desde un exterior aséptico, sino desde marcos normativos e históricos que delimitan qué formas de experiencia son reconocidas como legítimas y cuáles quedan excluidas o patologizadas.

En este sentido, el punto ciego no es únicamente individual, sino también institucional y cultural. Currículos, programas, criterios de evaluación y dispositivos de calidad incorporan concepciones implícitas del conocimiento y del sujeto que raramente se someten a crítica. La innovación educativa, cuando se limita a introducir nuevos métodos sin interrogar estos supuestos, corre el riesgo de reproducir de manera más eficiente las mismas lógicas que pretendía superar. La novedad técnica puede coexistir sin dificultad con una profunda continuidad epistemológica.

Desde una perspectiva fenomenológica y crítica, reconocer el punto ciego no conduce al relativismo ni a la renuncia al rigor. Por el contrario, implica una exigencia epistemológica más elevada. Si el conocimiento está siempre situado y sostenido por disposiciones implícitas, el rigor no puede consistir en la pretensión de neutralidad, sino en la capacidad de mantener abierta la pregunta por las condiciones desde las cuales se

¹ La noción de *trasfondo* (*background*), tal como la desarrolla Charles Taylor, resulta especialmente útil para comprender el estatuto del punto ciego aquí propuesto. El *trasfondo* designa el conjunto de prácticas, disposiciones corporales y comprensiones implícitas que hacen posible toda experiencia significativa sin presentarse como objeto tematizable (Taylor, 1997). Esta concepción converge con la crítica desarrollada por Frank, Gleiser y Thompson a la ciencia moderna, en la medida en que subraya el carácter ineludiblemente experiencial, situado y encarnado de la actividad científica, frente a la pretensión de una objetividad completamente des-implicada (Frank, Gleiser & Thompson, 2025). En ambos casos, lo que se cuestiona no es la validez del conocimiento, sino la ilusión de su autosuficiencia epistemológica.

conoce. Esta apertura no elimina el punto ciego —algo imposible—, pero debilita su carácter absoluto y reduce su tendencia a naturalizarse.

En la enseñanza de las humanidades y de la filosofía, esta cuestión resulta particularmente relevante. Estas disciplinas no solo transmiten contenidos, sino formas de problematizar, de argumentar y de situarse frente al saber. Cuando estas formas se presentan como universales y neutras, se invisibiliza su carácter histórico y situado. El alumnado aprende entonces no solo conceptos, sino una determinada relación con el conocimiento que puede reproducir exclusiones, jerarquías y silencios sin hacerse explícita como tal.

El punto ciego del conocimiento está estrechamente vinculado a la dimensión corporal de la experiencia, aunque esta relación suele pasar desapercibida. Las disposiciones desde las cuales se conoce no se limitan a esquemas conceptuales; se encarnan en hábitos prácticos, ritmos de atención, posturas corporales y modos de ocupar el espacio. La rapidez con la que se responde, la tolerancia al silencio, la forma de distribuir la palabra o de gestionar la incertidumbre no son decisiones puramente técnicas. Expresan una determinada relación con el saber y con la autoridad del conocimiento (Frank, Gleiser & Thompson, 2025).

Esta dimensión encarnada refuerza la opacidad del punto ciego. No vemos fácilmente las disposiciones que nos constituyen porque no se presentan como objetos externos, sino como el modo mismo en que estamos implicados en la experiencia. En el aula, el cuerpo docente no observa desde fuera; participa activamente en la configuración del campo de sentido. Por ello, la reflexividad pedagógica no puede reducirse a un ejercicio intelectual. Exige un trabajo atento sobre las formas incorporadas de relación con el conocimiento y con los otros.

La innovación educativa instrumental tiende a ignorar esta complejidad. Al centrarse en procedimientos y resultados, presupone que los supuestos epistemológicos pueden mantenerse intactos mientras se modifican las formas externas de la enseñanza. Esta presuposición explica, en parte, por qué muchas iniciativas innovadoras generan cambios visibles sin alterar de manera sustantiva la experiencia educativa. El punto ciego permanece operativo, aunque se lo recubra con un nuevo vocabulario pedagógico.

Reconocer el punto ciego del conocimiento implica, por tanto, introducir una cautela epistemológica en la práctica educativa. Esta cautela no conduce a la parálisis ni a una reflexividad infinita, sino a una mayor responsabilidad en el modo de enseñar. Saber que toda respuesta se apoya en supuestos no plenamente visibles permite suspender la pretensión de evidencia y abrir un espacio de discernimiento. En lugar de imponer interpretaciones, se hace posible interrogarlas.

En el marco de la innovación educativa, esta actitud supone un desplazamiento decisivo. Innovar no significa únicamente cambiar lo que se hace en el aula, sino revisar desde dónde se hace. La transformación de la experiencia educativa exige una atención sostenida a las disposiciones que configuran el conocer y el enseñar, reconociendo que estas disposiciones no son neutrales ni inocuas. La pedagogía de las humanidades y de la filosofía, precisamente por su vocación crítica, se encuentra en una posición privilegiada para asumir esta tarea.

Este reconocimiento prepara el terreno para el siguiente paso del argumento. Si el conocimiento está sostenido por disposiciones implícitas y encarnadas, resulta necesario profundizar en la dimensión corporal y relacional de la experiencia educativa. El punto ciego no es solo epistemológico, sino también ontológico: remite a la manera en que el cuerpo participa en la emergencia del sentido. La sección siguiente desarrollará esta cuestión a partir de una reflexión sobre la cognición encarnada y su relevancia para

repensar la experiencia educativa más allá de los modelos representacionistas del conocimiento.

6. Cognición encarnada y experiencia educativa: cuerpo, relación y emergencia del sentido

La tematización del punto ciego del conocimiento conduce necesariamente a un desplazamiento ontológico. Si las disposiciones que sostienen la experiencia educativa no se reducen a supuestos conceptuales explícitos, sino que operan de manera implícita y prereflexiva, resulta insuficiente mantener una concepción del conocer centrada exclusivamente en la mente o en la representación. El conocimiento no ocurre en un vacío abstracto, sino en una implicación práctica con el mundo. En este punto, la noción de cognición encarnada ofrece un marco decisivo para repensar la experiencia educativa más allá de los modelos epistemológicos dominantes.

Pensar la cognición como encarnada implica cuestionar la separación moderna entre mente y cuerpo que subyace a buena parte del discurso pedagógico contemporáneo. Incluso allí donde se reconocen dimensiones afectivas o relacionales del aprendizaje, suele persistir la idea de que el conocimiento propiamente dicho tiene lugar en una instancia mental que luego se expresa corporalmente. Desde esta perspectiva, el cuerpo aparece como un soporte biológico o como un recurso expresivo secundario, pero no como una condición constitutiva del conocer.

La crítica a esta concepción no consiste en “añadir” el cuerpo a los procesos cognitivos, sino en reconocer que sin cuerpo no hay experiencia cognitiva alguna. Conocer no es representar un mundo previamente dado, sino participar activamente en la emergencia del sentido a través de la percepción, la acción y la afectividad. El cuerpo no acompaña al conocimiento; es el lugar desde el cual el mundo se hace inteligible (Varela, Thompson & Rosch, 2005). Esta afirmación tiene consecuencias profundas para la comprensión de la experiencia educativa.

En el aula, la experiencia educativa se produce en un campo relacional en el que intervienen cuerpos situados, espacios compartidos, ritmos temporales y expectativas institucionales. La postura del docente, el tono de su voz, la manera de ocupar el espacio, la gestión del silencio o la velocidad de la respuesta no son elementos periféricos de la enseñanza. Configuran activamente el campo de sentido en el que el alumnado puede —o no— comprender, participar y arriesgar una palabra propia. La cognición encarnada permite comprender que estos elementos no son mero “contexto”, sino parte constitutiva de la experiencia educativa.

Este reconocimiento cuestiona de raíz la ilusión de neutralidad pedagógica analizada en la sección anterior. Las disposiciones desde las cuales se conoce y se enseña no son solo epistemológicas, sino también corporales. Se encarnan en hábitos de atención, en modos de relación con el tiempo y en formas de gestionar la incertidumbre. Un aula orientada por la urgencia, la productividad y la respuesta inmediata produce un tipo de experiencia cognitiva radicalmente distinto de aquella que tolera la demora, el silencio y la indeterminación. En ambos casos, el cuerpo está implicado como mediador del sentido.

Desde esta perspectiva, la cognición encarnada permite comprender por qué muchas iniciativas de innovación educativa fracasan en transformar la experiencia. Al centrarse en la introducción de metodologías o tecnologías, ignoran que el sentido no emerge automáticamente de los dispositivos, sino del modo en que estos son habitados corporal y relacionamente. Una misma estrategia pedagógica puede generar experiencias radicalmente distintas según las disposiciones encarnadas desde las cuales se despliega.

La innovación técnica, cuando no va acompañada de una transformación de estas disposiciones, tiende a reproducir las mismas formas de relación con el saber.

En la pedagogía de las humanidades y de la filosofía, esta cuestión resulta especialmente significativa. La experiencia de leer un texto filosófico, de sostener una discusión argumentativa o de confrontar una cuestión ética no puede reducirse a la correcta aplicación de procedimientos cognitivos. Requiere una implicación corporal específica: una cierta lentitud, una disponibilidad a la incomodidad, una apertura a la transformación del propio punto de vista. Estas disposiciones no se transmiten como contenidos, sino que se encarnan en la práctica docente y se comunican de manera implícita a través del modo de estar en el aula.

La cognición encarnada permite, además, repensar la relación entre conocimiento y afectividad (Thompson, 2007). Lejos de ser un obstáculo para el rigor, la afectividad constituye una dimensión estructural de la experiencia cognitiva. Atender, interpretar y comprender implican siempre una forma de afectación. En el ámbito educativo, esta afectividad no puede ser eliminada sin empobrecer la experiencia. El problema no es la presencia de afectos, sino su invisibilización bajo la apariencia de neutralidad profesional.

Reconocer la dimensión encarnada de la cognición implica asumir que la experiencia educativa está atravesada por tensiones que no pueden resolverse mediante ajustes técnicos. La relación con el tiempo, por ejemplo, se convierte en un eje decisivo. El pensamiento humanístico y filosófico exige una temporalidad que entra en conflicto con las lógicas de aceleración y rendimiento propias de la universidad contemporánea. La presión por cubrir contenidos, producir evidencias de aprendizaje y responder a indicadores externos tiende a configurar una experiencia cognitiva apresurada, en la que el sentido se cierra prematuramente (Rosa, 2016).²

Desde este punto de vista, la innovación educativa puede entenderse como una práctica de reconfiguración temporal y corporal de la experiencia. Innovar no es introducir más actividades, sino modificar el modo en que se habita el tiempo y el espacio del aula. Esta modificación no se impone mediante normas, sino que se produce a través de la presencia docente, entendida no como una técnica comunicativa, sino como una forma encarnada de relación con el saber y con los otros.

La centralidad del cuerpo y de la relación conduce a una comprensión relacional del conocimiento. La cognición no es una actividad individual aislada, sino un proceso que emerge en la interacción con otros y con el entorno. En el aula, el sentido no se produce únicamente en la mente de cada estudiante, sino en el entrelazamiento de miradas, palabras, gestos y silencios. Esta dimensión relacional desafía las concepciones individualistas del aprendizaje y permite comprender la educación como una práctica compartida de construcción de sentido (Di Paolo, Cuffari & De Jaegher, 2018).³

² El diagnóstico de la aceleración que atraviesa este artículo se apoya en la teoría crítica del tiempo social desarrollada por Hartmut Rosa. En *Alienación y aceleración* (2016), Rosa analiza la aceleración como una dinámica estructural de la modernidad tardía que produce una pérdida de apropiación del mundo y una intensificación de relaciones instrumentales. En *Resonancia* (2019), esta crítica se complementa con una propuesta normativa que concibe la relación con el mundo no en términos de control, disponibilidad o rendimiento, sino de apertura, respuesta y transformación mutua. Finalmente, en *Lo indisponible* (2021), Rosa subraya que toda relación significativa con el mundo exige una apertura a lo otro que no puede ser producido, garantizado ni plenamente controlado, una tesis que resulta especialmente relevante para pensar la experiencia educativa más allá de los paradigmas de optimización y gestión. Aunque estas obras no se tematizan sistemáticamente en el cuerpo del texto, constituyen un trasfondo teórico decisivo para comprender el uso del concepto de “tiempos de aceleración” y su vínculo con la crítica a la innovación educativa instrumental.

³ Ahora bien, esta comprensión relacional del conocimiento no está exenta de tensiones filosóficas. La teoría del *participatory sense-making* formulada por Ezequiel Di Paolo, Elena Cuffari y Hanne De Jaegher, así como buena parte del enactivismo contemporáneo en la línea abierta por Francisco Varela, Evan Thompson

Esta comprensión relacional refuerza la crítica a la innovación instrumental. Cuando la educación se concibe como una suma de aprendizajes individuales medibles, se pierde de vista la dimensión colectiva de la experiencia. La cognición encarnada muestra que aprender implica siempre una transformación del modo de estar con otros y en un mundo común. En las humanidades y la filosofía, esta transformación tiene un carácter ético y político irreductible, ya que afecta a la manera en que se comprende la alteridad y se asume la responsabilidad frente a ella.

La reflexión sobre la cognición encarnada no conduce, por tanto, a una pedagogía del cuerpo entendida como conjunto de técnicas expresivas o dinámicas participativas. Conduce a una ontología de la experiencia educativa en la que el cuerpo aparece como condición de posibilidad del sentido. Esta ontología permite integrar de manera coherente la atención, la afectividad, la temporalidad y la relación, mostrando que la experiencia educativa no puede fragmentarse sin perder su consistencia.

En el marco del argumento general del artículo, esta sección cumple una función decisiva. Al situar el cuerpo en el centro de la experiencia cognitiva, se hace visible que la innovación educativa no puede reducirse a la modificación de contenidos o métodos. La transformación de la experiencia exige una revisión profunda de las formas encarnadas de relación con el saber, con el tiempo y con los otros. Este reconocimiento prepara el terreno para el último desplazamiento del artículo: la explicitación de la dimensión ética de la experiencia educativa.

Ahora bien, la crítica al representacionalismo que atraviesa las teorías de la cognición encarnada no puede resolverse en una negación lisa y llana de toda referencia a lo real. En algunos desarrollos del enactivismo, el rechazo —necesario— de la mente como espejo del mundo corre el riesgo de derivar hacia un antirrepresentacionalismo fuerte que termina disolviendo la realidad en procesos de co-emergencia del sentido, clausurando así la posibilidad de pensar una exterioridad que no sea mera correlación interna de la experiencia. Frente a esta deriva, resulta imprescindible afirmar una concepción del realismo que no recaiga en el objetivismo ni en la idea de un mundo dado con independencia absoluta de toda mediación, pero que tampoco reduzca lo real a una construcción de prácticas interpretativas. En esta línea, la propuesta de Dreyfus y Taylor permite sostener un realismo no representacional, según el cual el mundo se manifiesta como resistencia significativa en la implicación práctica y situada del sujeto, excediendo siempre las formas concretas en que es tematizado o comprendido. Este desplazamiento resulta decisivo para evitar tanto la reificación del conocimiento como su clausura inmanentista, y permite pensar la experiencia cognitiva como una relación con lo real que es a la vez mediada y no arbitraria, situada y no autosuficiente (Dreyfus & Taylor, 2016).

y Eleanor Rosch, se apoya en una ontología constructivista que concibe el sentido como resultado de dinámicas de co-emergencia sistémica. Si bien este enfoque resulta fecundo para describir procesos interactivos de constitución del sentido, plantea límites significativos cuando se trata de fundamentar una ética sustantiva y radical. En particular, la clausura inmanentista que caracteriza a los modelos sistémicos dificulta pensar formas de alteridad que no queden plenamente subsumidas en la lógica de la participación y la coordinación. El riesgo no es meramente epistemológico, sino ético: cuando el sentido se concibe exclusivamente como producto de dinámicas relacionales internas, se debilita la posibilidad de dar cuenta de una exterioridad que interrumpa, cuestione o desborde el sistema mismo. Esta tensión resulta decisiva para el argumento del artículo y prepara el desplazamiento hacia una concepción de la experiencia educativa fundada en la responsabilidad frente a la alteridad, que será desarrollada en la sección siguiente.

7. Innovación educativa, alteridad y responsabilidad: hacia una ética de la experiencia docente

El recorrido desarrollado en las secciones anteriores permite formular con mayor precisión el núcleo normativo —en sentido fuerte— de la crítica a la innovación educativa instrumental. Si la experiencia educativa está configurada por disposiciones atencionales, estructuras interpretativas implícitas y formas encarnadas de relación con el mundo, entonces la docencia no puede comprenderse como una práctica neutral ni meramente técnica. Enseñar implica siempre una forma de exposición al otro y, por tanto, una dimensión ética irreductible. Esta dimensión no aparece como un añadido externo a la práctica docente ni como una capa normativa superpuesta *a posteriori*, sino como una exigencia inscrita en la propia estructura de la experiencia educativa: el otro comparece como aquello que no puede ser plenamente subsumido por los marcos de control y previsión del docente (Levinas, 2012; Dussel, 2016). Desde esta perspectiva, la innovación educativa en las humanidades y la filosofía solo puede comprenderse adecuadamente como una transformación ética de la experiencia docente.

La noción de alteridad resulta decisiva para este desplazamiento. A lo largo del artículo se ha mostrado que la experiencia educativa no se reduce a la transmisión de contenidos ni a la optimización de procesos de aprendizaje. En el aula acontece algo más elemental: el encuentro con otros sujetos que no pueden ser plenamente anticipados ni subsumidos bajo categorías funcionales. El estudiante no es simplemente un receptor de información ni un agente que desarrolla competencias, sino una presencia que interpela, resiste y desborda los marcos interpretativos del docente. Esta alteridad no constituye un obstáculo para la educación, sino su condición de posibilidad más radical, en la medida en que introduce una asimetría que impide clausurar la experiencia en esquemas de control, previsión o rendimiento.

Sin embargo, el paradigma instrumental de la innovación tiende a neutralizar esta dimensión. Al concebir la educación como un sistema orientado a resultados, la alteridad del otro se transforma en una variable a gestionar: diversidad, estilos de aprendizaje, ritmos diferenciados, perfiles competenciales. Aunque estas categorías puedan tener un valor descriptivo limitado, su uso acrítico corre el riesgo de reducir la singularidad del otro a un conjunto de rasgos administrables. La experiencia educativa queda así reconfigurada como un proceso previsible, regulable y optimizable, en el que la posibilidad de una transformación ética queda subordinada a la eficacia del dispositivo; en este sentido, la docencia corre el riesgo de plegarse a lógicas de gestión y rendimiento propias de una racionalidad institucional que reconfigura lo educativo como producción de resultados (Brown, 2016).

Desde una perspectiva ética fuerte, esta neutralización no es un efecto secundario menor, sino una forma de irresponsabilidad estructural. Allí donde la respuesta educativa se limita a la aplicación correcta de esquemas previamente disponibles, el docente deja de responder a la singularidad de la situación concreta. La acción puede seguir siendo eficaz, incluso innovadora en apariencia, pero pierde su carácter propiamente responsable. La responsabilidad no puede reducirse al cumplimiento de normas ni a la correcta implementación de metodologías, sino que remite a la capacidad de responder a aquello que no estaba previsto, a lo que irrumpe como demanda desde fuera del propio horizonte de control (Dussel, 2016).⁴

⁴ La crítica al procedimentalismo que atraviesa la obra de Francisco Varela se inscribe en buena medida en este mismo horizonte (Varela, 1996). La impugnación vareliana de las éticas basadas en reglas, principios abstractos o algoritmos de decisión moral —desarrollada en diálogo con la cognición encarnada y con tradiciones contemplativas— encuentra uno de sus antecedentes decisivos en la

En este punto resulta pertinente considerar la propuesta de Francisco Varela de pensar la ética como un saber práctico encarnado. Al desplazar la reflexión moral desde el plano de la prescripción abstracta hacia el de la formación de disposiciones sensibles y atentas a la situación, esta perspectiva permite cuestionar tanto el moralismo normativo como las concepciones de la ética basadas exclusivamente en reglas o principios. La ética aparece así vinculada a la atención, a la sensibilidad y a la capacidad de responder adecuadamente en contextos concretos, lo que constituye una aportación relevante para repensar la formación ética en el ámbito educativo (Varela, 1996).

No obstante, esta concepción encierra una ambigüedad estructural que conviene hacer explícita. En la medida en que la normatividad ética se articula primordialmente en términos de habilidad, competencia o sabiduría práctica del agente, el criterio último de lo ético tiende a permanecer inscrito en el horizonte de la autotransformación subjetiva. Incluso cuando se subraya la apertura al otro y la importancia de la compasión, la exigencia ética aparece ligada, en última instancia, a la capacidad del sujeto para responder adecuadamente. El riesgo no es menor: la ética corre el peligro de quedar fundada en la calidad moral del agente y no en aquello que lo interpela desde fuera (Varela, 1996).

Es precisamente en este punto donde la ética de la liberación de Enrique Dussel introduce una ruptura decisiva. Frente a una concepción de la ética centrada en la competencia del sujeto, Dussel sitúa el fundamento último de la normatividad en la exterioridad del otro, entendido no como correlato de la acción moral, sino como instancia que juzga y desborda toda capacidad previa del agente. La responsabilidad no nace del cultivo de una destreza ética ni del perfeccionamiento de una disposición subjetiva, sino de la irrupción de una alteridad que interpela desde una posición de asimetría radical. La diferencia entre ambas perspectivas no es de grado ni de énfasis, sino de principio: allí donde la ética como *know-how* sitúa el núcleo de la normatividad en el saber hacer del agente, la ética de la liberación lo sitúa en la exigencia que proviene del otro y que convierte la ética, antes que en habilidad, en juicio y en respuesta (Dussel, 2016).

Esta diferencia tiene consecuencias decisivas para pensar la experiencia docente. Si la ética se funda en la alteridad y no en la competencia moral del sujeto, entonces la formación ética del docente no puede reducirse al desarrollo de habilidades reflexivas, atencionales o relacionales, por importantes que estas sean. Debe pensarse, ante todo, como una disposición a dejarse interpelar por aquello que desestabiliza los propios esquemas de acción y de comprensión. La responsabilidad docente no consiste en responder correctamente según criterios previamente establecidos, sino en asumir el riesgo de una respuesta situada ante una demanda que no puede ser plenamente anticipada ni codificada).

En la enseñanza de las humanidades y de la filosofía, esta dimensión adquiere un relieve particular. Estas disciplinas no solo transmiten saberes, sino que configuran modos de relación con el sentido, con la verdad y con el otro. Pensar filosóficamente o interpretar críticamente un texto humanístico implica exponerse a preguntas que no admiten respuestas garantizadas y asumir la incomodidad que ello conlleva. La

concepción de la ética elaborada por Charles Taylor (Taylor, 1989), entendida como una práctica situada de discernimiento y respuesta, irreductible a marcos procedimentales impersonales. Sin embargo, Enrique Dussel da un paso adicional y decisivo al distinguir entre moral y ética. Mientras la moral remite a sistemas normativos históricamente instituidos, la ética, en sentido fuerte, se funda en la interrelación que proviene de la exterioridad del otro sufriente. Esta distinción permite radicalizar la crítica al procedimentalismo, no solo como empobrecimiento de la experiencia moral, sino como forma de neutralización estructural de la responsabilidad frente a aquello que el sistema no puede absorber ni prever (Dussel, 1998; 2016).

experiencia educativa, en este contexto, no puede reducirse a la producción de certezas ni a la adquisición de habilidades transferibles; implica una apertura a la transformación del propio punto de vista y, con ello, a una forma de responsabilidad que no puede ser plenamente programada.

Desde este marco, la innovación educativa deja de ser una cuestión de novedad técnica para convertirse en una práctica de discernimiento ético. Innovar no significa hacer más ni hacer distinto, sino estar de otro modo en la experiencia docente. Este “otro modo” no puede prescribirse mediante protocolos ni garantizarse mediante dispositivos, porque depende de la capacidad de sostener una relación no instrumental con el otro y con el saber. La innovación se desplaza así del plano de la intervención externa al plano de la implicación, y de la optimización de medios al reconocimiento de límites.

Este desplazamiento permite repensar críticamente una de las tensiones centrales de la universidad contemporánea: la tensión entre la exigencia de eficiencia y la necesidad de sentido. La lógica de la innovación instrumental responde a demandas legítimas de adaptación y mejora, pero tiende a ignorar que la experiencia educativa no puede acelerarse sin perder su densidad formativa. En las humanidades y la filosofía, esta aceleración produce un efecto particularmente corrosivo: el pensamiento se convierte en un medio subordinado a fines externos y pierde su capacidad de interpelación crítica, quedando absorbido por una racionalidad de desempeño que mide la actividad intelectual en términos de rendimiento, competitividad y autooptimización, y no en función de su potencia formativa ni de su apertura al sentido. (Brown, 2016).

En última instancia, la innovación educativa, entendida desde esta perspectiva, no es un atributo que se posee ni una competencia que se adquiere. Es una práctica en devenir, siempre expuesta a la alteridad y al riesgo. Enseñar implica aceptar que no todo puede ser anticipado ni controlado, y que precisamente en esa apertura reside la posibilidad de una experiencia educativa significativa. Al sostener esta apertura, la pedagogía de las humanidades y de la filosofía puede ofrecer una resistencia crítica a la clausura instrumental del sentido y afirmar la educación como un espacio de formación ética, intelectual y humana irreductible a la lógica del rendimiento.

Bibliografía

- Brown, W. (2016). *El pueblo sin atributos: La secreta revolución del neoliberalismo* (V. Altamirano, Trad.). Malpaso.
- Di Paolo, E., Cuffari, E., & De Jaegher, H. (2018). *Linguistic bodies: The continuity between life and language*. MIT Press.
- Dreyfus, H., & Taylor, C. (2016). *Recuperar el realismo* (J. Carabante, Trad.). Rialp.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Trotta.
- Dussel, E. (2016). *14 tesis de ética*. Trotta.
- Frank, A. W., Gleiser, M., & Thompson, E. (2025). *El punto ciego: Por qué la ciencia no puede ignorar la experiencia humana* (J. M. Cincunegui, Trad.). Kairós.
- Fraser, N. (2011). *Escalas de la justicia* (A. Martínez Riu, Trad.). Herder.
- Heidegger, M. (2003). *Ser y tiempo* (J. E. Rivera, Trad.). Trotta.
- Levinas, E. (2012). *Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad* (M. García Baró, Trad.). Sígueme.
- Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la percepción* (J. Cabanes, Trad.). Península.
- Rosa, H. (2016). *Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía* (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades [CEIICH], UNAM, Trad.). Katz.
- Rosa, H. (2019). *Resonancia: Una sociología de la relación con el mundo* (A. E. Gros, Trad.). Katz.
- Rosa, H. (2021). *Lo indisponible* (A. Gros, Trad.). Herder.
- Taylor, C. (1997). *Argumentos filosóficos: Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad* (F. Birulés Bertran, Trad.). Paidós.
- Taylor, C. (2006). *Las fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna* (A. Lizón, Trad.). Paidós.
- Taylor, C. (2018). *Animal del lenguaje: Hacia una visión integral de la capacidad humana de lenguaje* (E. Álvarez, Trad.). Rialp.
- Thompson, E. (2007). *Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind*. Harvard University Press.
- Varela, F. J. (1996). *Ética y acción* (C. Santa Cruz, Trad.). Dolmen.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2005). *De cuerpo presente: Las ciencias cognitivas y la experiencia humana* (C. Gardini, Trad.). Gedisa.